

АЛЬМУХАМЕДОВА Ольга Анатольевна

Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону, РФ)
e-mail: oalmukhamedova@mail.ru

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА: ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР ЗАРУБЕЖНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Одним из направлений проведения исследований российскими и зарубежными учёными является формирование и развитие понятийного аппарата в сфере туризма. При этом до настоящего времени представляется актуальным исследование категории «устойчивость» в сфере туризма. Автором статьи был проведён обзор различных подходов к пониманию «устойчивый туризм» и «устойчивое развитие туризма», выделены основные принципы устойчивого развития туризма и аспекты устойчивости в туризме, которые были сформулированы в трудах зарубежных исследователей. При этом изучение даже незначительной части работ, которые посвящены формализации представлений о данных категориях позволяет говорить, что существуют различные подходы к пониманию и дальнейшему исследованию экономических, социальных и экологических проблем (как отдельно, так и в совокупности) развития туризма на конкретных территориях для соблюдения принципов устойчивости. Несмотря на то, что статья носит обзорный характер, автором представляется, что она будет полезна для российских исследователей данной предметной области в части понимания и развития существующих подходов, а также формирования собственных вариантов формализации понятия «устойчивость» применительно к развитию сферы туризма территории.

Ключевые слова: туризм, устойчивое развитие туризма, устойчивый туризм.

Для цитирования: Альмухамедова О.А. Устойчивое развитие туризма: литературный обзор зарубежных научных исследований // Сервис в России и за рубежом. 2024. Т.18. №5. С. 6–15. DOI: 10.5281/zenodo.14933101.

Дата поступления в редакцию: 22 октября 2024 г.

Дата утверждения в печать: 20 декабря 2024 г.

UDC 338.48 EDN: BXPTRX
DOI: 10.5281/zenodo.14933101

Olga A. ALMUKHAMEDOVA

*Southern Federal University (Rostov-on-Don, Russia)
e-mail: oalmukhamedova@mail.ru*

SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT: A LITERARY REVIEW OF FOREIGN SCIENTIFIC RESEARCH

Abstract. *The conceptual apparatus of tourism is the important research directions for Russian and foreign scientists. At the same time, the study of the category "sustainability" in the field of tourism is still relevant. The author of the article reviews various approaches to understanding "sustainable tourism" and "sustainable tourism development", highlights the basic principles of sustainable tourism development and aspects of sustainability in tourism, formulated in the works of foreign researchers. At the same time, the study of even a small part of the works devoted to the formalization of ideas about these categories suggests that there are different approaches to understanding and further researching economic, social and environmental problems (both separately and collectively) of tourism development in specific territories to comply with the principles of sustainability. Even though the article is of an overview nature, the author believes that it will be useful for Russian researchers of this subject area in terms of understanding and developing existing approaches, as well as forming their own options for formalizing the concept of "sustainability" in relation to the development of the tourism sector of the territory.*

Keywords: *tourism, sustainable tourism development, sustainable tourism*

Citation: Almkhamedova, O. A. (2024). Sustainable tourism development: A literary review of foreign scientific research. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 18(5), 6–15. doi: 10.5281/zenodo.14933101. (In Russ.).

Article History

Received 22 October 2024
Accepted 20 December 2024

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Растущая популярность концепции устойчивого развития привела к тому, что туризм стал рассматриваться как деятельность, которую нужно развивать в соответствии с принципами устойчивого развития. Необходимо понимать, что туристические направления развиваются и изменяются со временем, как в ответ на изменения в туризме, так и под их влиянием. Они не являются статичными средами и требуют ответственного и активного планирования и управления.

Учитывая большую неопределённость в мире, одной из целей управления сложными социально-экологическими системами было бы повышение их устойчивости перед возмущениями, вызванных внутренними или более масштабными факторами, такими как требования экономической реструктуризации, глобальная конкуренция в бизнесе, изменение рынков туризма или изменение климата. Устойчивый туризм больше ориентирован на создание и сохранение желаемых характеристик системы, таких как местное сообщество, чем на масштабирование или обеспечение функционирования бизнеса в течение длительного периода времени.

Этот взгляд на устойчивый туризм превращает вопрос о том, как поддерживать туристическую деятельность, в вопрос о том, что именно туризм должен поддерживать, и даёт ответ, основанный на более современной ментальной модели мира, чем использовались в прошлом, связанный со стратегией создания или поддержания устойчивости системы.

Подходы к пониманию категории «устойчивый туризм»

Впервые своё внимание исследователи обратили на социальные и экологические проблемы развития туризма порядка пяти десятилетий назад среди которых: Allen, Long, Perdue, & Kieselbach (1988); Brougham & Butler (1981); Cater (1987); Cohen (1978); Farrell & McLellan (1987); Liu & Var (1986); Smith (1977); Turner & Ash (1975); Young (1973) [1].

Концепция устойчивого развития приме-

нительно к сфере туризма возникла как результат слияния двух направлений в конце 1980-х гг. Одно направление заключается в повышении социального внимания к туризму и его экономическим последствиям. Согласно второму, всё большую озадаченность вызывало экономическое развитие, особенно в странах и регионах, характеризующихся высоким уровнем нищеты, ограниченным доступом к здравоохранению и образованию и ограниченными возможностями для участия в глобальной экономической системе. В рамках этих направлений возникает совокупность проблем, связанных с будущими экологическими и социальными последствиями развития туризма и институциональными целями и структурами экономического развития.

Термин «устойчивый туризм» впервые начал использоваться в трудах Butler (1999); Clarke (1997); Hall & Butler (1995); Hughes (1995); Hunter (1997); Driml & Common (1996); Garrod & Fyall (1998); Buckley (1996) [2, 4, 6-8, 14-16].

Butler R. [3, 4] под термином «устойчивый туризм» понимает туризм, который развивается и поддерживается в дестинации таким образом и в таком масштабе, что он остаётся жизнеспособным в течение бесконечного периода времени и не ухудшает или не изменяет окружающую среду, в которой он существует до такой степени, что он препятствует успешному развитию и благополучию других видов деятельности и процессов. Таким образом, устойчивый туризм не является тем же самым, что туризм, развиваемый в соответствии с принципами устойчивого развития.

Butler R. [3] приводит определения устойчивого туризма:

- 1) Туризм, который удовлетворяет потребности туристов и принимающих регионов, защищая и расширяя возможности для будущих поколений;
- 2) Туризм и связанные с ним инфраструктуры, которые и сейчас, и в будущем функционируют в рамках естественных условий для восстановления и будущей продуктивности природных ресурсов;

- 3) Туризм, который может поддерживать местную экономику без ущерба для окружающей среды, от которой он зависит;
- 4) Туризм, который должен быть способен создать множество экономических возможностей, необходимых для людей, без ущерба для структуры экономической деятельности, не мешающий функционировать существующим формам социальной организации.
- 5) Туризм, который развивается быстро, принимая во внимание текущую пропускную способность дестинации, местное население и окружающую среду; уважает окружающую среду и, как следствие, не способствует своему собственному исчезновению.

Авторы McCool S., Butler R., Buckley R., Weaver D. и Wheelер B. (2013) [21] отмечают, что традиционная концепция устойчивого туризма как маломасштабного туризма на пересечении экономической целесообразности, экологической чувствительности и социальной приемлемости больше не обеспечивает конструктивного пути решения этих вопросов.

Определения «устойчивый туризм» авторов Sharpley R. (2000) [25], Casagrandi R. & Rinaldi S. (2002) [5], Gössling S. (2002) [9], Liu Z. (2003) [20], Saarinen J. (2006) [24] и Lane B. (2009) [18] основываются на принципе равенства между поколениями, но отличаются в соответствии с идеологическими точками зрения, отражают социальные, культурные, экономические и экологические условия устойчивого развития.

Существующие дискуссии в области устойчивого развития туризма можно свести к выводу, полученному в работе Sharpley R. и Telfer D. (2002) [27] о том, что все определения попадают в рамки двух категорий – ориентированных на туризм и детерминирующих туризм. Устойчивый туризм следует рассматривать как потенциальное средство достижения устойчивого развития, то есть любая форма туризма сама должна быть экологически устойчивой, иметь возможность вносить неограниченный

вклад в политику и цели устойчивого развития. В своей работе Sharpley R. и Telfer D. отмечают [27]:

- 1) базовые принципы устойчивого развития (основные вопросы, интегрированные в глобальный социальный, экономический и экологический контекст);
- 2) цели развития (улучшение качества жизни, включающее образование, продолжительность жизни, возможности реализовать потенциал; удовлетворение основных потребностей; политическая свобода и местное самоуправление);
- 3) цели устойчивого развития (устойчивый уровень населения; минимальное истощение невозобновляемых ресурсов; устойчивое использование возобновляемых ресурсов; выбросы загрязнения в пределах ассимиляционного потенциала окружающей среды);
- 4) требования к устойчивому развитию (принятие новой социальной парадигмы для стремления к устойчивой жизни; международные и национальные политические и экономические системы, посвященные правильному использованию ресурсов; технологически системы, которые могут искать постоянно новые решения для проблем окружающей среды; глобальный союз, способствующий политике развития на местном, национальном и международном уровнях).

Процесс устойчивого развития Lélé S. (1991) [19] представляет в форме более широкого понятия, чем просто сохранение или защита природных ресурсов. По мнению исследователя, скорее процесс устойчивого развития является функцией сложных взаимосвязей между обществом и природными ресурсами, множеством социально-экономических и политических структур и управленческих решений местного масштаба. В частности, это порождает основу для признания и учёта окружающей среды, социальных, экономических и политических структур и определяет их взаимосвязь.

Подходы к пониманию категории «устойчивое развитие туризма»

Sharpley R. (2002) [27] принимает во внимание «устойчивую устойчивость». Важным моментом является то, что основной устойчивого развития, как в целом, так и в сфере туризма, является неколичество вопросов, которые касаются, например, критериев, связанных с «приемлемым ущербом», и решений, а свобода направлений для развития туризма в соответствии с потребностями местных жителей, их желаниями и способностями в полной мере и в равных возможностях участвовать в его развитии.

Теоретики и практики устойчивого развития признали необходимость расширения прав и свобод общин, планирование развития и ценность знаний коренных народов дестинации в течение двух десятилетий. Степень, в которой туризм использует эти же принципы, в значительной степени сможет определить будущее отрасли.

Soccosis H. (1996) [11] предположил, что существует, как минимум, четыре способа интерпретировать туризм в контексте устойчивого развития:

- 1) отраслевая точка зрения, в контексте экономической устойчивости туризма;
- 2) экологическая точка зрения, подчёркивающая необходимость экологически устойчивого туризма;
- 3) точка зрения долгосрочной жизнеспособности туризма, признающая конкурентоспособность направлений;
- 4) точка зрения, принимающая туризм как часть стратегии устойчивого развития.

Ключевая проблема устойчивого развития в контексте туризма заключается не в обеспечении непрерывного внедрения малых, экологически и культурно приемлемых форм туризма, а в том, как сделать существующие массовые туристские разработки как можно более устойчивыми.

В туризме остаётся ряд ключевых нерешённых вопросов, связанных с концепцией устойчивого развития, включая её связь с

пропускной способностью, с контролем за развитием и функционированием, а также с массовым или традиционным туризмом. Эти вопросы явно связаны друг с другом и возникают в силу характера развития туризма, индустрии туризма и роли государственного сектора в туризме по многим направлениям.

Авторы McCool S., Butler R., Buckley R., Weaver D. и Wheeler B. (2013) [21] описывают устойчивое развитие как результат того, что экономические, социальные и экологические последствия должны быть равны по важности при принятии решений: «Каким бы экономически выгодным, социально одобренным и экологически благоприятным ни было развитие, оно не будет осуществляться, если оно не является политически приемлемым».

Принципы устойчивого развития туризма

Cronin L. (1990) отмечает принципы устойчивого развития туризма [10]:

- 1) туризм должен быть признанным вариантом устойчивого экономического развития, учитываемый наравне с другими видами экономической деятельности;
- 2) должна существовать база туристической информации, позволяющая распознавать, анализировать и осуществлять мониторинг индустрии туризма по отношению к другим секторам экономики;
- 3) развитие туризма должно осуществляться в соответствии с принципами устойчивого развития.

Такие условия, как «рациональное использование ресурсов», «сокращение образования отходов» и «сохранение разнообразия» отражают экологические предпосылки для устойчивого развития, сформулированные в Рио-де-Жанейро в 1992 г. В данных формулировках невозможно однозначно рассмотреть различные наборы принципов, касающихся устойчивого туризма, однако можно обобщить кратким изложением (Eber (1992) [12]; WTO (1993) [29]; WTO/WTTC (1996) [30]):

- 1) Сохранение и устойчивое использование природных, социальных и культурных

ресурсов имеет решающее значение. Поэтому туризм должен планироваться и управляться в рамках экологических ограничений и с учётом долгосрочного надлежащего использования природных и человеческих ресурсов;

- 2) Планирование, развитие и функционирование туризма должно быть интегрировано в национальные и местные стратегии устойчивого развития дестинации;
- 3) Туризм должен поддерживать широкий спектр местной экономической деятельности, принимая общие затраты и выгоды;
- 4) Местные сообщества должны поощряться и должны участвовать в планировании, развитии и контроле туризма при поддержке правительства и промышленности. Особое внимание стоит уделять вовлечению коренных народов, женщин и несовершеннолетних. Эти группы обеспечивают справедливое распределение выгод от туризма;
- 5) Все организации и частные лица должны уважать культуру, экономику, образ жизни, окружающую среду и политические структуры в дестинации;
- 6) Все заинтересованные стороны в сфере туризма должны быть осведомлены о необходимости развития устойчивых форм туризма посредством обучения персонала, повышения осведомлённости через образование и маркетинг, вопросы устойчивости среди принимающих общин и самих туристов;
- 7) Исследования должны проводиться на всех этапах развития туризма, в том числе исследования мониторинга воздействий на него, решения проблем и предоставления местным жителям участвовать в их решении.
- 8) Все организации и частные лица должны сотрудничать, для того чтобы избежать потенциального конфликта и оптимизировать выгоды для всех участников развития и управления туризмом.

Аспекты устойчивости в туризме

Авторы Mowforth A. и Munt I. (2003) [22] рассматривают туризм с позиции устойчивого развития через призму экономических, социальных или социокультурных и экологических аспектов.

Условие экологической устойчивости часто является единственным способом для публичного восприятия устойчивости. Необходимо избегать или свести к минимуму влияние туристической деятельности на окружающую среду. Авторы отмечают, что расчёт пропускной способности дестинации является важным методом для оценки воздействия туризма на окружающую среду и устойчивости.

Социальная устойчивость подразумевает под собой способность общества использовать ресурсы в течение короткого или продолжительного периода времени стабильно, функционировать без создания социальной дисгармонии. Некоторые из негативных последствий туризма в прошлом включали открытие ранее не существовавших социальных разделений или обострение уже существующих. Они могут проявляться в виде увеличения различий между участниками туризма и теми, кто отстранён либо исключён из него.

Культурная устойчивость относится к способности людей сохранять или адаптировать элементы своей культуры, которые отличают их от других. Культурное влияние даже небольшого потока туристов неизбежно и может быть опасным. Говоря о контроле за наиболее отрицательными последствиями, акценте на ответственном поведении посетителей и предотвращении искажения местных ценностей, можно считать, что культура является важным элементом устойчивого туризма.

Состояние экономической устойчивости в развитии туризма не менее важно, чем все остальные. Устойчивость в этом значении относится к уровню экономической выгоды от деятельности, необходимой для покрытия расходов на обслуживание туриста и смягчения последствий его присутствия в дестинации, а также для получения дохода. Другими

словами, независимо от того, каков ущерб в культурном, социальном и экологическом сегменте, экономическая рентабельность деятельности туризма должна быть достаточна для его покрытия или ослабления. Авторы считают, что экономическая устойчивость не является обязательным условием с другими аспектами устойчивости. Она может рассматриваться как не менее важное состояние само по себе.

Mowforth A. и Munt I. [22] отмечают важность образовательного элемента в устойчивом развитии, включающего культурное просвещение туристов способами и нормами теми, кого они посещают; а также обучение местных жителей, для того чтобы они могли лучше удовлетворять пожелания туристов.

Любая информационная брошюра для туриста может быть использована в качестве доказательства образовательного вклада, интереса к туристам и желания стремиться к устойчивости. Такая информация должна быть нацелена на представление принимающего населения. Это может быть информация о стране, городе, повседневной жизни, особенностях культуры и т.п. Кроме того предоставляя принимающему населению исчерпывающую информацию о туристах, основах гостеприимства, особенностях общения с туристами, многие недоразумения могут быть устранены, предотвращена агрессия и недовольство.

К инструментам устойчивости в туризме авторы относят восемь основных групп:

- 1) *защита территории* (национальный парк, заказники и заповедники дикой природы, биосферный заповедник, загородные парки, представляющие собой научный интерес);
- 2) *отраслевое регулирование* (международное регулирование и контроль, законодательство, добровольное саморегулирование);
- 3) *методы управления посетителями* (зонирование, рассеивание посетителей, направленный поток, ограниченный

вход, ограничение движения транспортных средств, структура дифференцированного ценообразования);

- 4) *оценка воздействия на окружающую среду* (математическая модель, анализ затрат и выгод, плановый баланс, баланс ресурсов, оценка сельских районов, геоинформационная система, экологический аудит);
- 5) *расчёты пропускной способности* (физическая пропускная способность, экологическая пропускная способность, социальная пропускная способность, реальная пропускная способность, пределы допустимого изменения).
- 6) *методы участия* (встречи, опросы общественного мнения, опросы заявленных предпочтений, метод условной оценки, метод Дельфи).
- 7) *кодексы поведения* (для туристов, для индустрии, для местного населения, для дестинации);
- 8) *показатели устойчивости* (использование ресурсов, отходы, загрязнение, производство, доступ к основным потребностям, доступ к объектам, свобода от насилия, доступ к принятию процессу принятия решений, разнообразие природных и культурных ресурсов).

Исследователи туризма за редким исключением игнорируют проблему контроля над туризмом и, косвенно, политику туризма. Даже когда элементы и процессы устойчивого развития определены и поняты, нет никакой гарантии, что они будут применяться в дестинациях. Для достижения устойчивости необходимо обеспечить, чтобы все заинтересованные стороны были добровольными участниками этого процесса. Так если государственный сектор не готов осведомлять и, в случае необходимости, реализовывать устойчивые стратегии и действия, то немногие вряд ли последуют им.

Butler R. [3] отмечает роль государственного сектора в стратегии действий по развитию устойчивого туризма, среди которых:

- 1) проведение региональных исследований;
 - 2) поддержка развития экономических моделей туризма;
 - 3) оказание помощи и поддержки региональным органам власти в разработке собственных стратегий развития туризма в сочетании со стратегиями сохранения природы;
 - 4) разработка стандартов и правил для оценки воздействия на окружающую среду и культуру, мониторинга и аудита существующих и предлагаемых направлений развития туризма;
 - 5) применение отраслевых и региональных систем экологического учёта в туризме;
 - 6) разработка и внедрение методов и процессов консультаций с обществом для привлечения всех заинтересованных сторон к принятию решений, связанных с туризмом;
 - 7) разработка и внедрение новых экономических показателей, определяющих национальное благосостояние в контексте устойчивого развития;
 - 8) разработка и осуществление образовательных и информационных программ, которые позволят привлечь внимание населения к вопросам устойчивого развития туризма;
 - 9) разработка инструментов и методов для анализа воздействия проектов развития туризма на объекты культурного наследия в качестве неотъемлемой части оценки культурного и экологического воздействия;
 - 10) разработка стандартов проектирования и строительства, которые обеспечат соответствие проектов развития туризма местной культуре и природной среде;
 - 11) обеспечение пропускной способности туристических направлений с устойчивым уровнем развития, возможностью контроля и корректировок;
 - 12) обеспечение соблюдения правил незаконной торговли историческими объектами, проведения неофициальных археологических исследований, предотвращения разрушения эстетических ценностей и осквернения памятников;
 - 13) регулирование и контроль туризма в экологически и культурно чувствительных регионах;
 - 14) включение туризма в планирование землепользования;
 - 15) создание советов по туризму с участием всех заинтересованных сторон;
 - 16) обеспечение информирования всех государственных структур, занимающихся вопросами развития туризма, о концепции устойчивого развития;
 - 17) обеспечение представления вопросов интересов туризма на мероприятиях по планированию развития дестинаций;
 - 18) обеспечение уделения особого внимания политике устойчивого развития в национальных и местных соглашениях о развитии туризма.
- Ряд других авторов высказались за использование ментальной модели развития туризма, построенной на понятии сложных социально-экологических систем (Jamal (2012); Strickland-Munroe и др. (2010); Plummer, (2009); Farrell & Twining-Ward (2004); Saarinen, (2006)) [13, 17, 23, 24, 28].

Выводы

Оценить устойчивость туризма можно через его вклад в пять глобальных социальных процессов, обобщённых как: население, мир, процветание, загрязнение и защита. С точки зрения глобальной устойчивости наиболее важным связующим звеном между туризмом и окружающей средой, безусловно, является использование туризма в качестве инструмента оказания финансовой и политической поддержки в целях сохранения биоразнообразия.

Устойчивость так же важна в туризме, как и в любом другом секторе экономики, и столь же труднодостижима. Как отмечает Sharpley R., имеются «ограниченные доказательства его осуществления на практике» [26]. Однако до тех пор, пока язык международной политики

формулируется в терминах устойчивого развития, терминология устойчивости, а также практические аспекты социального и

экологического управления будут оставаться критически важными в исследованиях туризма.

Список источников / References

1. Buckley, R. C. (1996). Sustainable tourism: Technical issues and information needs. *Annals of Tourism Research*, 23(4), 925-928. doi: 10.1016/0160-7383(96)00005-9.
2. Buckley, R. (2012). Sustainable Tourism: Research and reality. *Annals of Tourism Research*, 39(2), 528-546. doi: 10.1016/j.annals.2012.02.003.
3. Butler, R. (1993). Tourism – an evolutionary perspective. In: J. Nelson, R. Butler & G. Wall (Eds.) *Tourism and Sustainable Development: Monitoring, Planning, Managing. Ser.37* (Department of Geography Publication). Canada: University of Waterloo, 27-43.
4. Butler, R. (1999). Sustainable tourism: A state-of-the-art review. *Tourism Geographies*, 1(1), 7-25. doi: 10.1080/14616689908721291.
5. Casagrandi, R., & Rinaldi, S. (2002). A theoretical Approach to Tourism Sustainability. *Ecology & Society*, 6(1), 13. doi: 10.5751/ES-00384-060113.
6. Clarke, J. (1997). A framework of approaches to sustainable tourism. *Journal of Sustainable Tourism*, 5(3), 224-233. doi: 10.1080/09669589708667287.
7. Driml, S., & Common, M. (1996). Ecological economics criteria for sustainable tourism: Application to the Great Barrier Reef and Wet Tropics World Heritage Areas, Australia. *Journal of Sustainable Tourism*, 4(1), 3-16. doi: 10.1080/09669589608667255.
8. Garrod, B., & Fyall, A. (1998). Beyond the rhetoric of sustainable tourism? *Tourism Management*, 19(3), 199-212. doi: 10.1016/S0261-5177(98)00013-2.
9. Gössling, S. (2002). Global environmental consequences of tourism. *Global Environmental Change*, 12(4), 283-302. doi: 10.1016/S0959-3780(02)00044-4.
10. Cronin, L. (1990). A strategy for tourism and sustainable developments. *World Leisure and Recreation*, 32(3), 12-18. doi: 10.1080/10261133.1990.10559117.
11. Coccossis, H. (1996). Tourism and sustainability: Perspectives and implications. In: *Sustainable Tourism? European Experiences*. Ed. by G. K. Priestley, J. A. Edwards, & H. Coccossis, 1-21. doi: 10.5555/19961807081.
12. Eber, S. (Ed.). (1992). *Beyond the Green Horizon: Principles for Sustainable Tourism*. Godalming, Surrey: WorldWide Fund For Nature.
13. Farrell, B., & Twining-Ward, L. (2004). Reconceptualizing Tourism. *Annals of Tourism Research*, 31(2): 274-295. doi: 10.1016/j.annals.2003.12.002.
14. Hall, C. M., & Butler, R. W. (1995). In search for common ground: Reflections on sustainability, complexity and process in the tourism system. *Journal of Sustainable Tourism*, 3(2), 99-105. doi: 10.1080/09669589509510714.
15. Hughes, G. (1995). The cultural construction of sustainable tourism. *Tourism Management*, 16(1), 49-59. doi: 10.1016/0261-5177(94)00007-W.
16. Hunter, C. (1997). Sustainable tourism as an adaptive paradigm. *Annals of Tourism Research*, 24(4), 850-867. doi: 10.1016/S0160-7383(97)00036-4.
17. Jamal, T. (2012). Resiliency and Uncertainty in Tourism. In: Holden, A., & Fennell, D. (Eds). *The Routledge Handbook of Tourism and the Environment*. London: Routledge, 505-520.
18. Lane, B. (2009). Thirty years of sustainable tourism. In: S. Gössling, C. M. Hall, & D. B. Weaver (Eds.). *Sustainable Tourism Futures*, 19-32. doi: 10.4324/9780203884256-10.
19. Lélé, S. (1991). Sustainable development: Acritical review. *World Development*, 19(6), 607-621. doi: 10.1016/0305-750X(91)90197-P.
20. Liu, Z. (2003). Sustainable tourism development: A critique. *Journal of Sustainable Tourism*, 11(6), 459-475. doi: 10.1080/09669580308667216.

21. McCool, S., Butler, R., Buckley, R., Weaver, D., & Wheeller, B. (2013). Is Concept of Sustainability Utopian: Ideally Perfect but Impracticable? *Tourism Recreation Research*, 38(1), 213-242. doi: 10.1080/02508281.2013.11081746.
22. Mowforth, M., & Munt, I. (2003). *Tourism and Sustainability: Development and New Tourism in the Third World*. London: Routledge.
23. Plummer, R., & Fennell, D. A. (2009). Managing protected areas for sustainable tourism: Prospects for adaptive co-management. *Journal of Sustainable Tourism*, 17(2), 149-168. doi: 10.1080/09669580802359301.
24. Saarinen, J. (2006). Traditions of sustainability in tourism studies. *Annals of Tourism Research*, 33(4), 1121-1140. doi: 10.1016/j.annals.2006.06.007.
25. Sharpley, R. (2000). Tourism and sustainable development: Exploring the theoretical divide. *Tourism of Sustainable Tourism*, 8(1), 1-19. doi: 10.1080/09669580008667346.
26. Sharpley, R. (2008). *Tourism, Tourists and Society*. London, Sterling (VA): Earthscan.
27. Sharpley, R., & Tefler, D. J. (2002). *Tourism and Development: Concepts and Issues*. Clevedon: Channel View Publications.
28. Strickland-Munroe, J. K., Allison, H. E., & Moore, S. A. (2010). Using resilience concepts to investigate the impacts of protected area tourism on communities. *Annals of Tourism Research*, 37(2), 499-519. doi: 10.1016/j.annals.2009.11.001.
29. McIntyre, G., Hetherington, A., & Inskeep, E. (Eds.). (1993). *Sustainable Tourism Development: A Guide for Local Planners*. Madrid: World Tourism Organization.
30. WTO, & WTTC (1996). *Agenda 21 for the Travel and Tourism Industry: Towards Environmentally Sustainable Development*. Madrid: World Tourism Organization, World Travel and Tourism Council.